

УДК 304.4

Грень Наталія Михайлівна –

к.ю.н, суддя Львівського окружного адміністративного суду
<https://orcid.org/0000-0001-5780-9423>

Nataliia M. Gren –

candidate of juridical sciences,
judge of Lviv district administrative court
<https://orcid.org/0000-0001-5780-9423>
(2 Cholovskoho Street, Lviv, 79018, Ukraine)

Принципи правової політики у сфері недискримінації за віковою ознакою

У статті проводиться аналіз принципів правової політики у сфері дискримінації за віком. Виокремлено загальні принципи, що встановлені в правовій системі, системі законодавства та державотворчій політиці правової, демократичної держави та спеціальні принципи, які широко розкривають сутність та призначаються саме для подолання визначеної проблематики.

Ключові слова: дискримінація, дискримінація за віком, дискримінація у сфері праці, принципи, правова політика, верховенство права.

В статті проводиться аналіз принципів правової політики в сфері дискримінації по віку. Выделены общие принципы, установленные в правовой системе, системе законодательства и государственной политике правового, демократического государства и специальные принципы, которые широко раскрывают сущность и назначаются именно для преодоления определенной проблематике.

Ключевые слова: дискриминация, дискриминация по возрасту, дискриминация в сфере труда, принципы, правовая политика, верховенство права.

N.M. Gren Principles of Legal Policy in the Field of Age Non-Discrimination

The article analyzes the principles of legal policy in the field of age discrimination. It is stated that the principles of legal policy are the basis of legal regulation, as they form the basis for regulatory activities of the state, law implementation and law enforcement practice.

The principles of legal policy in the field of overcoming age discrimination are divided into two groups. The first should include the general principles established in the legal system, legislation system and state-building policy of a legal, democratic state (general). The second – principles that broadly reveal the essence and are intended to overcome certain issues (special).

The general principles of legal policy are those fundamental basic components that reflect the basic essence, i.e. the maximum protection of the rights and freedoms of citizens. Thus, the general principles of law include such as the rule of law, legality, equality, justice. Before that, it is important to understand that the first of the identified principles is dominant. Special principles, i.e. those that are due to a special feature of discrimination - age. Comprehensive analysis of monitoring reports of the UN and the Council of Europe, national legislation, legislation of European states, case law of the ECtHR allows us to highlight the principle of horizontality (implementation of legal policy of non-discrimination in all spheres of public life, including social protection, education, housing, health care and access to goods and services) and the principle of individualization in determining the factors and means of protection against discrimination. It is necessary to change the ideology in the direction of moving away from generalizations to more individualized assessments of differentiated age attitudes, which can help overcome age stereotypes.

Keywords: discrimination, age discrimination, discrimination in the field of labor, principles, legal policy, rule of law.

Постановка проблеми. Дискримінація за будь-якою ознакою є суттєвою проблемою у сфер

прав людини. Правова політика міжнародного співтовариства націлена на зменшення

можливостей для дискримінації за всіма ознаками. Нині є характерною потреба в регулюванні окремих аспектів дискримінації. Слід позиціонувати, що однією з найпоширеніших ознак дискримінації є вікова дискримінація. Звіт Євробарометра за 2019 рік про дискримінацію в ЄС показує, що 40% осіб ЄС вважають, що вікова дискримінація широко поширена в їхній країні [1, с.75]. В Україні також низка статистичних звітів віддає віковій ознаці перше, інколи друге місце, проте незаперечним є той факт, що вік є в трійці найпоширеніших ознак дискримінації, разом з статевою орієнтацією та гендером.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Представники юридичної науки неодноразово зверталися до питання дискримінації, зокрема вагомими є праці Д. Белова, Ю. Бисаги, Н. Дрьоміної-Волок, І. Жаровської, Г. Журавльової, М. Скорик, П. Рабіновича та інших. Проте на сьогодні дискримінація є широким поняттям, виокремлюють багато ознак дискримінації і кожна з них має свої особливості, проблемні складові та засоби подолання. Тому вагомою проблемою є висвітлення питання дискримінації за віком в окремому контексті.

Невирішені раніше проблеми. Питання дискримінації за віковою ознакою у національній доктрині права представлені незначними доробками, більшість з них стосується подолання дискримінації у сфері праці, проте цього не є достатньо, оскільки проблематика є набагато ширшою і не зводиться до дискримінації тільки старшої вікової групи.

Метою статті є аналіз принципів правої політики у сфері дискримінації за віком.

Виклад основних положень. Слід акцентувати на тому, що саме правова політика є важелем, що може подолати проблеми дискримінації. Її розуміють як «сукупність ідей стратегічного характеру, що вироблені органами державної влади та органами місцевого самоврядування за участю інститутів громадянського суспільства і втілені у конкретні програми розвитку правового життя суспільства та держави» [2, с.20]. Саме національний рівень є ключовим у визначенні політики у сфері як прав людини, так і гарантування їх реалізації.

Первинно слід звернути увагу на основоположних сутнісних ознаках цієї

політики, які в сучасній правовій доктрині відображені через категорію принципів. Один із фундаторів загальнотеоретичної юриспруденції С. Алексєєв визначає принципи права як виражені в праві вихідні нормативно-керівні начала, що характеризують його зміст, його основи, закріплені в ньому закономірності суспільного життя; як специфічні нормативні утворення, які є носіями інтеграційного у правовій системі, вищим виявом властивих їй нормативних засад [3, с. 75].

Принципи становлять основу правового регулювання, оскільки формують базис для нормативної діяльності держави, правореалізаційної та правозастосовної практики.

Всі принципи правової політики у сфері подолання дискримінації за віком, на нашу думку, можна виокремити в дві великі групи. До першої слід віднести загальні принципи, що встановлені в правовій системі, системі законодавства та державотворчій політиці правової, демократичної держави (загальні). До другої ми віднесемо принципи, які широко розкривають сутність та призначаються саме для подолання визначеної проблематики (спеціальні).

Загальні принципи правової політики – це ті основні базисні компоненти, які відображають основну сутність, тобто максимальну оборону прав та свобод громадян. Як вірно зауважує І. Жаровська «правова політика цивілізованих народів повинна відповідати аксіологічним принципам верховенства права, демократизму, гуманізму, законності, узгодженості інтересів окремого індивіда, суспільства та держави тощо» [4, с.49].

Отже, до загальних принципів права віднесемо такі як верховенство права, законність, рівність, справедливість. До цього вагомо розуміти, що перший з визначених має домінуюче значення. «Принцип верховенства права є визначальним при формуванні всіх інститутів держави і суспільства в цілому, оскільки закріплює за правами людини значення найвищої соціальної цінності, головного суспільного орієнтиру. Тому варто погодитись із думкою, що принцип верховенства права виступає «принципом принципів» [5, с.65].

Спеціальні принципи, тобто ті які зумовлені особливою ознакою дискримінації –

віком. Комплексний аналіз моніторингових звітів ООН та Ради Європи, національного законодавства, законодавства європейських держав, судової практики ЄСПЛ дає можливість нам виокремити два такі принципи.

Принцип горизонтальності, який слід розуміти як впровадження правової політики недискримінації у всіх сферах суспільного життя. Ці сфери мають різносторонній характер починаючи від освіти, завершуючи фінансово-економічною сферою та страховими відносинами. Звіт Європейської комісії приводить ґрунтовний аналіз опитування, що проводилося в 2019 році серед населення Європейського союзу. Респонденти сприймають дискримінацію, що виникає не лише у сфері зайнятості, але також зазначають, що такі випадки часто трапляються в громадських приміщеннях (23%), включаючи кафе, ресторани, бари танчні клуби (8%), магазини або банки (7%), в галузі охорони здоров'я (6%), або у освітніх закладах (6%). 4% респондентів виявили дискримінацію при купівлі чи оренді квартири чи будинку, а також 4% повідомляли про дискримінацію або переслідування з боку персоналу соціальної служби [1, с. 153].

Звернемося до законодавства європейського співтовариства. Рамкова директива ЄС (Директива Ради 2000/78 /ЄК) щодо зайнятості захищає від вікової дискримінації, серед інших підстав, у сфері зайнятості та професійного навчання [6]. Вона передбачає заборону дискримінації за ознаками віку при працевлаштуванні та за фахом державчленів ЄС. Визначаючи справи на підставі статті 6 передбачається дотримання чотиристадійного процесу. Він визначає (а), чи потрапляє конкретний випадок у сферу застосування директива; (b) чи була різниця у ставленні за віком; (c) чи ця різниця може бути об'єктивно виправдана посиланням на певну законну мету, в тому числі законна політика зайнятості, цілі ринку праці та професійного навчання; та (d) чи метод, обраний для досягнення цієї конкретної мети, є доцільним та необхідним. Іншого законодавства комплексного характеру поза сферою праці не існує.

2 липня 2008 року Комісія запропонувала Директиву Ради ЄС як частину «Оновленої соціальної програми: можливості, доступ та солідарність у Європі 21-го століття» [7], які могли

б ефективно гармонізувати закони щодо рівності за ознаками віку в певних сферах поза ринком праці. Вона мала охоплювати також сфери соціального захисту, освіти, житла, охорони здоров'я та доступу до товарів та послуг. Однак до цього часу запропонована директива не погоджена. Тому прийняття так званої директиви про горизонтальну недискримінацію досі вважається необхідним для заповнення прогалини у сфері дискримінації за віком.

На національному рівні захист від дискримінації за віком залежить від європейської країни. Загалом, незважаючи на загальний намір захистити від вікової дискримінації, у більшості країн захист залишається нерівномірним та неповним. Часто певні сфери та послуги виключаються, захист пропонують лише деякі регіони федеральних країн або законодавчою вимогою охоплюються лише державні послуги.

Наприклад, у Латвії відповідно до антидискримінаційного законодавства захищені лише державні / муніципальні медичні послуги, житло та послуги. В Австрії немає захисту від дискримінації за віком щодо доступу до товарів та послуг у приватному секторі. У Польщі на вищі навчальні заклади не поширюються антидискримінаційні положення в галузі освіти.

Наступним спеціальним принципом вважаємо принцип індивідуалізації у сфері визначення чинників та засобів захисту від дискримінації.

У деяких країнах захист базується не на конкретному національному законодавстві, а на загальних конституційних гарантіях або на тлумаченні Європейської конвенції з прав людини. Але згідно з повідомленням, це може спричинити прогалини та розбіжності. Більше того, як і у випадку з Директивою ЄС про зайнятість, згідно з національним законодавством, різниця у ставленні за віком може бути виправдана низкою законних цілей та винятків. Такі винятки особливо поширені у сфері фінансових послуг, які дозволяють, наприклад, забезпечити несприятливе ставлення до людини за віком. В інших випадках явних винятків у законодавстві не існує, проте категоризація за віковими категоріями є загальноновизнаною.

Поряд з цим така політика не відповідає принципу верховенства права та цінності людини як основного суб'єкта права.

Необхідною є зміна ідеології в напрямку відходу від узагальнень до більш індивідуалізованих оцінок диференційованого вікового ставлення, що може допомогти подолати вікові стереотипи.

Висновок. Принципи правової політики становлять основу правового регулювання, оскільки формують базис для нормативної діяльності держави, правореалізаційної та правозастосовної практики.

Виокремлено принципи правової політики у сфері подолання дискримінації за віком у дві групи. До першої слід віднести загальні принципи, що встановлені в правовій системі, системі законодавства та державотворчій політиці правової, демократичної держави (загальні). До другої – принципи, які широко розкривають сутність та призначаються саме для подолання визначеної проблематики (спеціальні).

Загальні принципи правової політики – це ті основні базисні компоненти, які відображають основну сутність, тобто максимальну оборону прав та свобод громадян. Отож, до загальних

принципів права віднесемо такі як верховенство права, законність, рівність, справедливість. До цього вагомо розуміти, що перший з визначених має домінуюче значення. Спеціальні принципи, тобто ті які зумовлені особливою ознакою дискримінації – віком. Комплексний аналіз моніторингових звітів ООН та Ради Європи, національного законодавства, законодавства європейських держав, судової практики ЄСПЛ дає можливість нам виокремити принцип горизонтальності (впровадження правової політики недискримінації у всіх сферах суспільного життя у тому числі у сфері соціального захисту, освіти, житла, охорони здоров'я та доступу до товарів та послуг) та принцип індивідуалізації у сфері визначення чинників та засобів захисту від дискримінації. Необхідною є зміна ідеології в напрямку відходу від узагальнень до більш індивідуалізованих оцінок диференційованого вікового ставлення, що може допомогти подолати вікові стереотипи.

Список використаних джерел:

1. European Commission, Special Eurobarometer Report 493.2019.URL: https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2251_91_4_493_ENG.
2. Тернавська В. Категорія «правова політика» (теоретико-правовий аналіз). *Актуальні проблеми правознавства*. 2018. Вип. 4. С. 18-22.
3. Алексеев С. С. Общая теория права. Москва: Проспект, 2008. 565 с.
4. Жаровська І. М. Правова політика держави (теоретико-правовий аналіз). *Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки»*. 2020. Т. 7, № 4(28). С. 47–51.
5. Крикунов О. Конституційний принцип верховенства права та підходи до його інтерпретації у зарубіжних державах та Україні. *Історико-правовий часопис*. 2015. № 1. С. 61-66.
6. Directive 2000/78/EC of 27.11.2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation, *OJ L 303 of 2.12.2000*.
7. Non-Discrimination and Equal Opportunities: A Renewed Commitment COM (2008) 420. URL: <https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7mlc3gyxp/vikqhmnmowzf>.

References:

1. European Commission, Special Eurobarometer Report 493.2019.URL: https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2251_91_4_493_ENG.
2. Ternavska V. Kategoria "pravova polityka" (teoretyko-pravovyi analiz). *Aktualni problemy pravoznnavstva*. 2018. Vyp. 4. S. 18-22.
3. Alekseev S. S. Obshchaia teoriya prava. Moskva: Prospekt, 2008. 565 s.
4. Zharovska I. M. Pravova polityka derzhavy (teoretyko-pravovyi analiz). *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnikha"*. Seriiia "Iurydychni nauky". 2020. T. 7, № 4(28). S. 47–51.
5. Krykunov O. Konstytutsiinyi pryntsyyp verkhovenstva prava ta pidkhody do yoho interpretatsii u zarubizhnykh derzhavakh ta Ukraini. *Istoryko-pravovyi chasopys*. 2015. № 1. S. 61-66.

6. Directive 2000/78/EC of 27.11.2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation, OJ L 303 of 2.12.2000.
7. Non-Discrimination and Equal Opportunities: A Renewed Commitment COM (2008) 420. URL: <https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vikqhmnmowzf>.